

Concepções de Ciência e Cientistas: Resultados de uma Experiência de Ciência Cidadã na Escola

Pôster

Janaina Gonzalez¹ e Natalia Pirani Ghilardi-Lopes ¹

Palavras-chave: natureza do trabalho científico, concepções científicas, educação científica

Almeja-se que o ensino de Ciências proporcione a alfabetização científica dos estudantes. Para tanto, é essencial incorporar práticas de investigação científica na escola, como por exemplo por meio da ciência cidadã, facilitando a compreensão do processo de construção do conhecimento científico e a imersão na cultura científica. Nesse contexto, o presente estudo objetivou examinar mudanças nas concepções sobre ciência e cientistas entre estudantes do Ensino Fundamental, participantes de uma sequência de ensino-aprendizagem com ciência cidadã (SEACC) no ambiente escolar, com o tema biodiversidade. A pesquisa, com abordagem quali-quantitativa, foi realizada em 2022, utilizando observação participante e semi-experimento. Para coletar dados, aplicaram-se questionários inicialmente (QI) e após (QF) a realização da SEACC e foram recolhidos os Diários de Pesquisa (DP) preenchidos pelos 96 estudantes participantes do estudo ao longo das 13 etapas da SEACC. Os dados revelaram que os estudantes entendem ciência como: processo científico (QI = 50; DP = 254; QF = 95); influenciadora da sociedade (32;3;21); trabalho (5;1;9); componente curricular (15;0;0) e atividade estereotipada (22;0;5). Os estudantes também apontaram que cientistas realizam passos do processo científico (95;265;154); possuem objetos de estudo (12;0;10); criam impactos na sociedade (3;2;4) e realizam ações estereotipadas (30;0;2). A compreensão da relação entre ciência e a prática de formular perguntas aumentou (QF = 60%; QF = 90%). Foram observadas mudanças relevantes, indicando evolução das concepções alternativas para visões menos estereotipadas e mais alinhadas com o processo científico. Os resultados sugerem que o uso de SEACC no contexto escolar pode ser eficaz na promoção de uma educação científica sólida desde os Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Enfatizamos a importância de investigar propostas inovadoras na Educação Básica, com o objetivo de desenvolver progressivamente a compreensão da ciência e do trabalho científico entre os estudantes.

Aspectos éticos: Os dados utilizados no presente estudo foram extraídos da pesquisa de Mestrado da primeira autora previamente aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFABC(CAEE54478321.5.0000.5594).

¹ Universidade Federal do ABC (UFABC), janaina.gonzalez@ufabc.edu.br; natalia.lopes@ufabc.edu.br, <https://orcid.org/0000-0001-6213-8871>

Agradecimentos: Gostaríamos de expressar nossa gratidão aos estudantes que participaram com entusiasmo da pesquisa presente, contribuindo para os resultados deste trabalho. Agradecemos também às famílias que, com gentileza e compreensão, autorizaram a participação dos menores em uma proposta de ciência cidadã no contexto escolar, destacando a importância crucial da parceria entre escola e família na promoção de uma educação científica de qualidade para as crianças. Nossa gratidão se estende à equipe gestora da escola que permitiu a realização do estudo. Agradecemos ao programa de pós-graduação em Ensino e História das Ciências e da Matemática da UFABC por viabilizar este estudo como parte do mestrado da primeira autora. Reconhecemos o apoio da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) aos programas de pós-graduação, bem como da FAPESP (processos 2022/06862-3 e 2023/12619-7) e do CNPq (processo 406137/2023-4).